

ANÁLISE DO PROVIMENTO CNJ 195/2025 À LUZ DO GEORREFERENCIAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA ATENDIMENTO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA DO REGISTRO DE IMÓVEIS

SUZANA DANIELA ROCHA SANTOS E SILVA ¹

RÉGIS FERNANDES BUENO ²

ARTUR CALDAS BRANDÃO ³

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia
Salvador, Bahia
suzanadrss@ufba.br ¹, acaldas@ufba.br ³

Geovector Engenharia Geomática
São Paulo-SP
regisbueno@geovector.com.br ²

RESUMO – Este artigo apresenta reflexões do Provimento CNJ 195/2025 no contexto do georreferenciamento cadastral territorial. O Provimento CNJ 195 regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), criando o Inventário Estatístico Eletrônico do Registro de Imóveis (IERI-e) e o Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis (SIG-RI). Tratam-se de avanços significativos para a unificação e informatização dos registros de imóveis, padronização dos dados estatísticos dos registros imobiliários e visualização da espacialização de matrículas de imóveis. No entanto, as reflexões levantadas nesse artigo apontam que a aplicação do Provimento CNJ 195 sem considerar as implicações técnicas profundas que são necessárias no âmbito do georreferenciamento cadastral territorial, irão impactar diretamente no não atendimento da especialidade objetiva do Registro de Imóveis brasileiro.

ABSTRACT – This article presents reflections on CNJ Provision 195/2025 in the context of cadastral territorial georeferencing. CNJ Provision 195 regulated the Electronic Property Registration System (SREI), creating the Electronic Statistical Inventory of Property Registries (IERI-e) and the Geographic Information System of Property Registries (SIG-RI). These are significant advances for the unification and computerization of property records, standardization of statistical data of property registrations, and visualization of the spatialization of property registrations. However, the reflections raised in this article indicate that the implementation of CNJ Provision 195 without considering the deep technical implications that are necessary within the scope of cadastral territorial georeferencing will directly impact the non-fulfillment of the objective specialty of the Brazilian Property Registry.

1 INTRODUÇÃO - O PROVIMENTO CNJ 195/2025 E O GEORREFERENCIAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL

O Provimento nº 195 foi publicado em 3 de junho de 2025 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), representando um marco regulatório para o sistema registral brasileiro. O Provimento 195 alterou aspectos do Provimento CNJ nº 149 de 30/08/2023 que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), atualizando a regulamentação dos serviços notariais e de registro.

O Provimento 195/2025 traz inovações voltadas à modernização, padronização e segurança jurídica dos registros imobiliários, tornando-os mais eficientes e transparentes, visando prevenir e combater a grilagem de terras, garantir o

acesso à terra, à moradia digna e a proteção do meio ambiente sustentável. As principais mudanças incluem: a) Criação do IERI-e - sistema nacional para coleta e análise de dados estatísticos dos registros, com foco em planejamento territorial e formulação de políticas públicas; b) Implantação do SIG-RI - plataforma georreferenciada para a visualização da malha fundiária nacional; c) Normatização dos procedimentos de saneamento e retificação com regras para correção de erros, omissões e inconsistências nas matrículas e registros, incluindo a desnecessidade de intimação dos confrontante; d) Autotutela Registral, conferindo poder ao oficial de registro de imóveis para corrigir atos registrares que apresentem nulidades.

É de suma importância a adoção do Provimento CNJ 195/2025 em âmbito nacional, ensejando a análise de irregularidades e a situação real de matrículas e transcrições existentes nos registros por município, se mostrando uma importante ferramenta para o saneamento das matrículas e mitigação de problemas fundiários históricos, como a grilagem de terras, principalmente se a sua implementação acontecer de forma integrada às bases cadastrais estruturantes, a exemplo do SIGEF / INCRA.

Vivemos uma era em que a segurança jurídica da propriedade territorial tornou-se peça-chave para o desenvolvimento sustentável, a governança fundiária e a pacificação social no Brasil. Os Provimentos nº 149/2023 e 195/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emergem nesse cenário como um marco normativo promissor, mas também desafiador, ao buscar a interoperabilidade registral geoespacial, a espacialização de matrículas e a integração tecnológica no âmbito do Registro de Imóveis, despertando implicações técnicas profundas, que exigem atenção plena e multidisciplinar.

Sob a ótica da neurociência, compreendemos que a clareza conceitual ativa os circuitos de recompensa do cérebro ao oferecer previsibilidade, enquanto a ambiguidade gera alarme cognitivo. Assim, ao se atribuírem aos cartórios funções típicas da engenharia — como o georreferenciamento, a análise de sobreposições e a certificação territorial — sem a presença de profissionais habilitados em Agrimensura, e nem estrutura operacional necessária ao cumprimento dos objetivos desejados, criam-se zonas de dissonância técnica e jurídica que, longe de promover segurança, podem induzir a erros sistêmicos com reflexos reais sobre direitos de propriedade, políticas públicas e a malha fundiária do país.

Torna-se portanto essencial resgatar, como preconizado por Afrânio de Carvalho (1976), o sentido do “corpo certo” — não como um conceito simbólico ou desprovidos de padrões, mas como um objeto espacial geodésico, único, indubitável, localizado com precisão e vinculado ao sujeito que o detém. Ao se negligenciar essa especialidade objetiva, compromete-se a confiabilidade do próprio sistema registral.

Observando princípios cadastrais consolidados em instituições longevas do exterior e no conhecimento científico da academia brasileira, aqui se ancora a argumentação em três pilares: a autoridade científica dos engenheiros agrimensores e cartógrafos legalmente investidos pelo Estado, a base científica, tecnológica e normativa efetivamente em vigor no território nacional e no exterior que fundamenta a crítica ao uso indiscriminado de sistemas e competências, e o apelo à responsabilidade social e institucional que recai sobre o Estado ao dever de garantir um território mapeado e cadastrado com rigor técnico necessário.

E esse rigor técnico refere-se ao **Georreferenciamento Cadastral Territorial**, que consiste na definição da forma, dimensão e localização de uma parcela territorial, incluindo os imóveis, aplicando métodos das ciências geodésicas, sendo caracterizados seus limites e confrontações e determinadas as coordenadas dos vértices definidores relacionadas ao sistema de referência geodésica, no caso do Brasil, o Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional especificada, sendo executado por profissional habilitado, com atendimento às especificações, métodos, processos e conservação de dados originais de observação (Silva et. al.,2024).

Nesse contexto, este artigo, portanto, não se limita a apontar riscos: ele propõe caminhos. Apela à construção sinérgica entre o saber jurídico e o saber tecnológico, alertando que apenas com cooperação institucional e respeito às atribuições profissionais poderemos transformar o Provimento CNJ 195/2025 em um verdadeiro vetor de transformação fundiária — e não em um novo ramo de inflexão no já complexo histórico da terra no Brasil, onde proliferam-se tentativas cadastrais inconsistentes e desconexas onerando o contribuinte e permanecendo aquém dos objetivos da Nação.

2 REFLEXÕES ACERCA DO PROVIMENTO CNJ 195/25 QUANTO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI)

O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), agente regulador sob acompanhamento e fiscalização do CNJ, tem por objetivo implementar e operar o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o processo de auditoria operacional de tecnologia de informação para permitir aos Cartórios de Registro de Imóveis a geração dos livros de controle em formato eletrônico, a partir da integração de todas as unidades na Plataforma de Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC). Com isso, o SAEC oferece os serviços de: solicitação de informações e certidões; pesquisas para localização de bens imóveis e direitos a eles relativos; encaminhamento de títulos, acompanhamento de trâmites registrais, disponíveis sob os nomes de Certidão Digital; Visualização de Matrícula; Pesquisa Prévia; Pesquisa Qualificada; e-Protocolo; Repositório Eletrônico de Títulos (RCDE); Acompanhamento Registral; Monitor Registral; Serviço Eletrônico de Intimação e Consolidação (SEIC) e Mapa Nacional de Transações Imobiliárias.

Segundo os padrões técnicos e regulamentação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), a descrição dos limites dos imóveis georreferenciados compõem a parte documental para assinatura digital para controle de integridade do livro eletrônico.

No Provimento CNJ 195/25, no Art. 320 sobre os módulos operacionais do SREI, sendo um deles o IV – o Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis (SIG-RI), em seu § 1.º define que o ONR editará manual técnico operacional e demais instruções técnicas de normalização necessárias para a regulamentação dos módulos de que trata o artigo 320, inclusive estabelecendo, no II - os padrões de configuração dos sistemas de automação das serventias de registro de imóveis para atendimento do SREI, IERI-e e para o encaminhamento eletrônico de dados ao SIG-RI.

Nesse sentido, observa-se que recai sobre os órgãos cadastrais a responsabilidade sobre o princípio de especialidade objetiva, enquanto que o princípio de especialidade subjetiva segue sob responsabilidade do registro de imóveis. Dito isso, aqui se defende que o ONR edite manual técnico operacional e demais normas técnicas de normalização necessárias para a regulamentação dos procedimentos e dos sistemas definidos no Provimento, ao que se refere a especialidade subjetiva nas transações imobiliárias de responsabilidade do registro de imóveis. E ao se tratar do SIG-RI, exorta-se que o ONR busque atender às determinações legais e técnicas vigentes, a exemplo do Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA, ABNT NBR 17.047 e SINTER, de modo a evitar conflitos.

3 REFLEXÕES ACERCA DO PROVIMENTO CNJ 195/25 QUANTO AO INVENTÁRIO ESTATÍSTICO ELETRÔNICO DO REGISTRO DE IMÓVEIS (IERI-E)

O termo georreferenciamento, de forma geral nas geociências, significa referir-se a um Sistema Geodésico de Referência (SGR). Remete-se, invariavelmente, portanto, ao âmbito da ciência Geodésia e suas subdivisões. Como toda determinação posicional é dependente de observações de grandezas e conceitos estatísticos a elas associados, importa então observar que está sempre associada a erros observacionais e pode sê-lo feito sob vários padrões de qualidade. Mesmo que as coordenadas sejam determinadas sobre uma carta, em meio digital ou papel, está associada a esta determinação conceitos de acurácia, precisão e probabilidades. Erros observacionais se propagam nas operações ou análises. Por estas razões associado ao termo é imperativo haver um padrão de exatidão das coordenadas e métodos adequados para atingi-lo.

O SGR definido atualmente para o Brasil e que integra o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é denominado Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Um referencial moderno, geocêntrico, capaz de expressar os efeitos de velocidades intra e extra placas continentais, inclusive. Em uma análise espacial, podemos avaliar o quanto um dado vértice georreferenciado pode ter alterada sua posição no decorrer de 20 anos ou onde uma posição determinada no passado está no SGR presente, pois a Terra não é um corpo rígido e os sistemas evoluem no decorrer do tempo.

Sob os aspectos da Agrimensura, da atualidade brasileira, o termo georreferenciamento engloba forçosamente os conceitos acima, que estão na raiz do Levantamento Cadastral Territorial, do alicerce do Cadastro Territorial e da garantia do princípio da especialidade objetiva do Registro Imobiliário. Todavia é oportuno observar que o

levantamento cadastral territorial impacta também outros princípios do registro, como os princípios de publicidade, disponibilidade e concentração, pois com a especialidade objetiva se correlacionam.

Na Agrimensura, portanto, o termo georreferenciamento deixa de ter conotação exclusiva de posicionamento geodésico apenas e reforça o sentido primordial da etimologia de geodésia (γεωδαισία - geodaisia, do grego: divisão da terra), como citado por Medina (1997), “Pela sua etimologia, a Geodésia apresenta-se, nas suas origens gregas e egípcias, como uma espécie de planejamento sagrado da divisão e distribuição da terra ...”. Preocupa-se, pois, com a determinação da localização geodésica, da forma, das dimensões de uma parcela de terra e das relações de contiguidade, direitos, deveres e responsabilidades com outras parcelas congêneres, objetos territoriais e proprietários. E nesse sentido emerge o termo Geodésia Humana, como destacado por De Vries (2017).

Numa análise fundiária, por mais simples que seja, são várias as tecnologias, métodos, circunstâncias e padrões que devem ser sopesados para analisar dados de georreferenciamento e as correlações entre parcelas georreferenciadas e não georreferenciadas. Fatores complicadores são acrescidos quando, numa mesma análise, estão presentes parcelas não georreferenciadas e georreferenciadas ou mesmo georreferenciadas pretéritas e presentes, por exemplo. Várias possibilidades e hipóteses podem surgir, ocultando conflitos ou gerando aberrações.

Na intenção de ordenar e sanar as inconsistências fundiárias, conferindo todos os benefícios potenciais à nossa sociedade, tais conceitos têm sido inadequadamente observados em alguns diplomas legais e normas, que mui acertadamente pretendem convocar o georreferenciamento para garantias, análises, transparência e suporte aos princípios do Registro. Prescindem os legisladores de amparo científico, tanto ao legislar, quanto ao buscar os robustos benefícios do georreferenciamento e sistemas de informação geográfica, postos a serviço da Nação.

Desses conceitos, podemos extrair a conclusão, de que se um imóvel que esteja georreferenciado ao SGB deve ser possível responder as questões primárias para determinação de um imóvel no IERI, por exemplo, qual o tamanho do imóvel? Qual a sua figura geométrica (geodésica)? Qual sua localização geodésica?; assim como possibilitar que qualquer agrimensor possa recriar a geometria do imóvel, quer no papel, computador ou *in loco*, como observado por Augusto (2013). Nesse mesmo entendimento, Afrânio de Carvalho (1976) já argumentava:

Assim, o requisito registral da especialização do imóvel, vertido no fraseado clássico do direito, significa a sua descrição como corpo certo, a sua representação escrita como individualidade autônoma, com o seu modo de ser físico, que o torna inconfundível e, portanto, heterogêneo em relação a qualquer outro. O corpo certo imobiliário ocupa um lugar determinado no espaço, que é o abrangido por seu contorno, dentro do qual se pode encontrar maior ou menor área, contanto que não sejam ultrapassadas as reais definidoras da entidade territorial (Carvalho, 1976, p. 206).

Ao exigir, para o registro, que o imóvel se apresente com as suas características, limites e confrontações, o que se exige é que ele apareça como um corpo certo. A sua descrição no título há de conduzir ao espírito do leitor essa imagem. Se a escritura de alteração falhar nesse sentido, por deficiência de especialização, terá de ser completada por outra de rerratificação, que aperfeiçoe a figura do imóvel deixada inacabada na primeira. Do contrário, não obterá registro (Carvalho, 1976, p. 206).

Vale lembrar que é inegável a existência de matrículas com anomalias na descrição tabular do imóvel a partir da indicação de rumos, ângulos de deflexão ou a inserção de coordenadas relacionadas a um plano topográfico local ou georreferenciadas num sistema geodésico de referência em desuso no país, por exemplo referenciais geodésicos baseados em posicionamento astronômico, impossibilitando assim a recriação de sua forma geométrica e definição de sua localização inequívoca, ao nível de precisão posicional exigida na legislação e normas atuais. Nesse sentido, vale esclarecer que a presença de elementos topográficos (distâncias, ângulos, rumos, azimutes e deflexões e mesmo coordenadas topográficas) não caracterizam um imóvel georreferenciado. Observe-se ainda que, a experiência de qualquer profissional de Agrimensura demonstra sobejamente que há uma considerável quantidade de registros com incompletude na especialização. Por vezes faltam, rumos ou azimutes (orientação), por vezes seguem cursos d'água e outras feições sem descrição ou passíveis de restituição na época da descrição, e um sem-número de termos regionais pretéritos e criatividade usadas para descrever perímetros, que não obedecem os princípios geodésicos: posição, orientação e escala. Especializações assim demandam serviços periciais, por vezes extenuantes, como o testemunha a maior quantidade de autos sobre ações reais em tramitação no Brasil, comparativamente a países com sistema cadastral desenvolvido.

Com as novas regras do georreferenciamento, definidas pela Lei 10.267/2001, nos parágrafos §§ 3º e 4º do art. 176 e parágrafo § 3º do art. 225, ambos da Lei 6.015/73 (LRP), não há mais como considerar na classe de imóvel georreferenciado, imóveis descritos a partir de ângulos, rumos, azimutes e deflexões topográficos e respectivas hipóteses de sua colocação num mapeamento digital em SIG ou qualquer outro. Assim, somente os imóveis rurais certificados à luz da Lei 10267/2001, podem ser considerados “corpo certo” como preconizado por Afrânio de Carvalho, e portanto de inquestionável clareza quanto à especialidade objetiva. Todos os demais abrigam dúvidas e questionamentos, devendo ser objeto de um esforço nacional para as devidas sanidades registrais com fulcro no Georreferenciamento cadastral territorial. Um exemplo desse esforço foi a publicação da NBR ABNT 17047/2022 que estabelece procedimentos para o levantamento cadastral territorial para registro público, e que deve ser aplicado no georreferenciamento dos imóveis urbanos, mesmo que ainda não se tenha instrumento legal para a certificação.

Cabe esclarecer dessa forma, que imóveis georreferenciados são todos aqueles que possuem averbação da Certificação do imóvel realizada pelo INCRA no SIGEF, e que a validação desses imóveis para composição do IERI deve ser feita por profissional competente, o Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo, assegurando a eficácia do IERI sobre transcrições e matrículas de todo registro imobiliário brasileiro. Caso contrário, ao alimentar este inventário com hipóteses, fatalmente surgirão aberrações dentro dos sistemas de informação geográfica (SIG) e conseqüentemente no próprio IERI, com efeitos colaterais adversos daqueles pretendidos como o saneamento e transparência da malha fundiária.

Os imóveis que são descritos a partir de ângulos, rumos, azimutes e deflexões devem ser identificados e quantificados, mas não como imóveis georreferenciados e sim como imóveis não georreferenciados, podendo compor um mosaico de imóveis sem georreferência para o devido saneamento da matrícula a partir da exigência de apresentação do efetivo e definitivo levantamento *in loco*, planta e memorial descritivo do imóvel apurado e anotação de responsabilidade técnica emitidas por conselhos profissionais englobados na Decisão PL 2087/2004 do CONFEA.

Cabe aqui ponderar que mosaico, como mencionado anteriormente, difere de mapeamento cadastral. O primeiro é a simples junção de elementos por semelhança de formas ou partes homólogas, podendo formar um contínuo mas que não consegue o necessário controle geométrico e prescinde do adequado padrão de exatidão cartográfica e controle estatístico. O mosaico, por ser de cunho expedito, exploratório, convive com superposições e lacunas entre as parcelas e imóveis, e tem utilidade muito limitada devido a sua baixa qualidade geométrica e caráter expedito. Por outro lado, o mapeamento cadastral é realizado sob o necessário padrão e controle conforme sua finalidade. Ambos são atividades tecnológicas afetas à engenharia de Agrimensura e Cartográfica, requerendo a devida responsabilidade técnica conforme a legislação vigente.

Ao que indicam as pesquisas, a Lei nº 8.935/1994, que regula os serviços notariais e registrais, esta não prevê atribuições técnicas na esfera da engenharia, da agrimensura, da geodésia ou da cartografia, limitando-se à autenticação, publicidade e segurança jurídica dos atos praticados.

Ao se atribuir a cartórios funções de produzir mapas, analisar especializações de imóveis e construir inventários espaciais, sem uma estrutura operacional adequada e sem a participação de profissional habilitado da área tecnológica, potencialmente haveria um efeito ofensivo às leis de regência do exercício profissional e à segurança técnica do sistema registral. Estes resultados poderiam espelhar uma irregular segurança registral ao se sobrepor a levantamentos geodésicos e pesquisas, legitimamente executados por profissionais da área tecnológica, talhados e investidos pelo estado para desenvolver as atividades de Agrimensura.

Acrescenta-se em complementação que a ausência de marco legal para o georreferenciamento urbano exige cautela redobrada, pois no tecido urbano, embora possa haver imaginário em contrário, há maior grau de complexidade que no meio rural, sendo prudente cuidar que haja extrapolações normativas que atribuam competências tecnológicas sem respaldo legal adequado.

Portanto à luz da legislação brasileira e das normas técnicas em vigor, os Provimentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente os de nº 149/2023 e 195/2025, ao tratarem da espacialização de matrículas imobiliárias, análises espaciais e da interoperabilidade registral geoespacial, trazem o potencial de estabelecer conflitos com atribuições legalmente reservadas aos engenheiros, notadamente os profissionais das engenharias de agrimensura, cartográfica e correlatas, bem como conferir efeitos adversos daqueles pretendidos de saneamento, transparência e gestão.

4 REFLEXÕES ACERCA DO PROVIMENTO CNJ 195/25 QUANTO AO INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO REGISTRO DE IMÓVEIS (SIG-RI)

O Provimento CNJ 195/25 na parte 5 “Documentos auxiliares – D2: estudo do uso de georreferenciamento e SIG no registro de imóveis” discorre sobre o uso do georreferenciamento no registro de imóveis para atendimento da Lei 10.267 e alterações na LRP, complementada pela Lei 11.952/09, determinando o compartilhamento de informações entre os órgãos de cadastro e registro imobiliário, ressaltando, por exemplo, que tal integração não significa no desaparecimento da função cadastral ou registral, fusão de competências e funções ou primazia de um tipo de informação sobre o outro.

Nesse sentido, segue de responsabilidade de órgãos cadastrais a certificação da não sobreposição a outro imóvel, passando sua planta e memorial descritivo a compor a base cadastral do respectivo órgão que o certificou, sendo o Registro de Imóveis responsável por verificar a correspondência dos declarantes das matrículas vizinhas e transcrição do memorial descritivo na matrícula do imóvel. A implementação da Lei 10.267/2001, reafirma o papel do INCRA como órgão cadastral e qualifica a base cadastral a partir da certificação de imóveis rurais no Brasil. Espera-se que no âmbito urbano venha haver equivalência constituindo-se um órgão com atribuições específicas ou constituído de tal forma que possa se responsabilizar pelos dois ambientes.

A visualização dos dados, a partir de SIG nos cartórios de registros de imóveis, deve ser feita somente a partir da importação de dados dos imóveis certificados e contidos nas bases dos órgãos cadastrais, a exemplo das bases de dados de imóveis do INCRA (SNCI e SIGEF), acrescido dos limites políticos-administrativos de municípios e Unidades da Federação, também obtidos das fontes competentes, e limites das circunscrições de cada cartório de registro de imóveis.

A exemplo do que foi proposto para desenvolvimento do Sistemas de Informações Geográficas do Registro de Imóveis do Brasil (SIG-RI), na Parte 5 – Documentos auxiliares D4 - Alternativas para organização do SIG, este deve conter somente as bases certificadas e camadas auxiliares (bases cartográficas e cadastrais) produzidas pelos órgãos oficiais e competentes definidos na legislação.

Mesmo atualmente com a plataforma Mapa Nacional de Transações Imobiliárias, desenvolvida e disponibilizada pelo Colégio de Registradores de Imóveis do Brasil (CORI-BR), possibilitando a visualização de polígonos oriundos de diversas bases de dados, produzidos sob diferentes padrões de qualidade, isso não qualifica o Registro de Imóveis como órgão de mapeamento e/ou cadastral, pois a plataforma trata-se apenas de um SIG web, para consumo de dados geográficos advindos de diversas instituições já trazendo à luz suas inconsistências. Inconsistências que seriam amplificadas com a tentativa de espacialização de hipóteses concebidas sobre matrículas de imóveis não georreferenciados e certificados, sejam rurais ou urbanas. Em tal contexto os resultados gerados e interpretados no registro, a partir de tais bases e restituições de especializações contidas em matrículas, prescindindo de perícias por profissionais devidamente formados e habilitados em Agrimensura Legal trariam incertezas profundas e despercebidas e, portanto só poderiam ter força de meras hipóteses a serem comprovadas mediante pesquisas documentais e in loco, consoante os conhecimentos de Agrimensura.

Cabe ainda destacar que, a importação, visualização e disponibilidade de dados não implica numa base cadastral, pois esta, para se configurar como tal, deve passar pelo processo de certificação, que consiste na verificação da não sobreposição ou lacuna de um imóvel em relação a outros, respeitando a tolerância posicional definida na legislação em vigor e o devido controle de qualidade que assegure a acurácia posicional dos vértices constituidores do limite do imóvel e o cumprimento dos preceitos científicos dentro dos padrões estabelecidos.

Cabe lembrar que o princípio de especialidade objetiva trata da individuação espacial da propriedade, ou seja, sua descrição, bem como os demais objetos territoriais legais, através de métodos de levantamentos geodésicos, tecnologias de domínio da Agrimensura e Cartografia.

Por estes motivos, mesmo que o sistema de Registro Imobiliário brasileiro, por meio do SREI, a partir da implementação do SIG-RI, passe a disponibilizar mapas e plantas ao público, isso não o qualifica como órgão de mapeamento cadastral, tão menos como órgão de mapeamento centralizado. Funções que são da alçada dos municípios para imóveis urbanos, do INCRA para imóveis rurais e da SPU para imóveis da união.

Para processar o requerimento de certificação da poligonal objeto de memorial descritivo de imóvel rural, foi criado o SIGEF / INCRA, a partir da Instrução Normativa INCRA Nº 77/2013, desenvolvido para fazer, de forma automática em primeira instância, a análise criteriosa dos dados, verificando e registrando a consistência das informações prestadas pelo profissional credenciado e possíveis sobreposições com outras parcelas existentes no cadastro georreferenciado do INCRA (INCRA BRASIL, 2013).

O SIGEF e todo ambiente gerencial e operacional em torno do georreferenciamento de imóveis rurais, possui uma estrutura estabelecida, com base no Comitê Nacional de Certificação e Credenciamento do INCRA (CNCCI) e nos Comitês Regionais, nas Superintendências estaduais. Antes do SIGEF, os imóveis certificados pelo INCRA constituíram a base de dados do Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI), com migração progressiva para o SIGEF.

A primeira certificação de um imóvel é automatizada, podendo ocorrer retificações e requerimentos de operações com imóveis, como na divisão geodésica (desmembramento). Ocorre, porém, que subsistem funções de análise e soluções de conflitos ou retificações que requerem o desempenho humano, prestado pelos profissionais daquele Órgão, especificamente formados e concursados.

Os mesmos conceitos devem ser espelhados para a certificação de imóveis urbanos georreferenciados. Este processo possibilita que a parcela georreferenciada siga ao cartório com o menor número de inconsistências possível. Todo o processo, inclusive, adequações e correções é registrado e mantido pelo sistema.

A especialidade objetiva, como é feita tradicionalmente nas matrículas de imóveis urbanos, raramente atende a sua descrição como corpo certo e sua representação escrita como individualidade autônoma, como definido por Carvalho (1976), onde, pontua-se, segundo o mesmo autor, um imóvel não confronta-se com pessoas, confronta-se com outro imóvel, pois a figura do proprietário confrontante é efêmera dada a dinâmica do mercado imobiliário e a condição da finitude humana, tornando a rastreabilidade pelo nome muito precária ou difícil de acompanhamento, o que pode vir a impossibilitar a recriação de sua localização ao longo do tempo, ao contrário do que ocorre pela identificação do imóvel confrontante pela matrícula. Assim verifica-se que na grande maioria dos casos, os imóveis urbanos são especializados de forma precária, tanto do ponto de vista geométrico quanto daquele de confrontação.

Nesse sentido, para a visualização dos dados de imóveis urbanos e análises de sobreposição a partir de SIG nos cartórios de registros de imóveis, a exemplo do que já acontece com os imóveis rurais, com certificação da poligonal objeto de memorial descritivo realizado pelo CNCCI/INCRA/SIGEF/SNCI, é necessário a institucionalização do **Serviço Nacional de Certificação para o Cadastro Territorial (SNCCT)**, como proposto por Silva et. al. (2021), possibilitando o preenchimento da lacuna existente no sistema cadastral brasileiro quanto à responsabilização pela certificação e validação da poligonal dos imóveis urbanos para a perenidade e segurança na espacialização dos imóveis.

O SNCCT teria como missão definir as diretrizes e um padrão nacional de procedimentos para as inovadoras estruturas operacionais, responsáveis pela execução dos Serviços de Certificação, a serem criadas nos municípios, de forma isolada ou compartilhada entre municípios buscando eficiência e economia de recursos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que os Provimentos CNJ 149/23 e 195/25 vão em direção a consolidação dos conceitos científicos caros a especialização objetiva conforme bem define Afrânio de Carvalho, quanto clama por meios geodésicos, ou seja o georreferenciamento, como se convencionou classificar estas operações de Agrimensura e Cadastro Territorial. Com esta ação o CNJ demonstra ter compreendido que os paradigmas trazidos pela lei 10.267/2001 são importantes para a segurança jurídica, das operações imobiliárias, do mercado, da guarda e rastreabilidade dos direitos reais, e da sociedade como um todo. Desta forma os direitos, restrições e responsabilidades sobre as parcelas de terra passam também a ser expressos em termos geodésicos e inequívocos enquanto objetos espaciais de um território. Esta postura demonstra um importante avanço no âmbito do Cadastro Territorial e Registro de Imóveis, direção já colimada por Rui Barbosa no início do século XX.

Entretanto o faz impondo ao Registro, tarefas estranhas à constituição dos profissionais tradicionalmente abrigados neste instituto, moldados com fulcro exclusivo nas ciência jurídicas e, portanto com formação diversa daquela da Agrimensura, esta pertencente ao ramo das Geociências. Embora se possa ver na Agrimensura uma zona comum com os Direitos Reais, por força de enfrentar as necessidades de pesquisas e perícias a serem empreendidas pelo agrimensor no desempenho de suas atividades, na sua formação também é embebido de conhecimentos na ciência do Direito, o que no entanto não confere aos agrimensores funções precípuas dos operadores desta esfera.

Conferir ao registro as funções de certificação, análise de sobreposição e lacunas, georreferenciamento em ambiente SIG e atividades de geoprocessamento é exigir além do horizonte destes profissionais do Direito. Os impactos desta determinação traz um grande potencial de causar uma desarmonia, pois há consistente probabilidade de falha no discernimento daquele que tem apenas noções de Agrimensura, ciência que abarca várias outras e não prescinde de doses consistentes de experimentação. Além do mais, corre-se riscos iminentes de incontáveis processos judiciais contra os cartórios de registros de imóveis em caso de certificações e registros de imóveis com base em parâmetros incompatíveis com as práticas do georreferenciamento cadastral territorial da geodésia em consonância à legislação brasileira. Uma situação indesejada e que pode ser evitada.

Para que não se padeça destes efeitos adversos o Registro teria que incorporar uma estrutura operacional no âmbito da Geodésia e dos processos do georreferenciamento cadastral territorial, que não lhe compete, abrigando o profissional de agrimensura, em condições dignas e com atuação independente para buscar alcançar a verdade expressa nos títulos e nas situações advindas de mais de 180 anos de operações com conceitos diversos daqueles de Agrimensura e os seus efeitos históricos sobre a sociedade brasileira. Em tal condição as resultantes seriam sinérgicas e levariam o País a um patamar superior de Cadastro Territorial e Registro, que conduziram as grandes nações a posição que ocupam hoje, com os atributos ambientais e sociais que guardamos.

6 REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 13133:2021 – Execução de levantamento topográfico — Procedimento. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. 65 p. ISBN 978-85-07-08617-8.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14166:2022 – Rede de Referência Cadastral Municipal: requisitos e procedimentos. 2.^a ed., Rio de Janeiro: ABNT, 07 jan. 2022.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17047:2022 – Levantamento cadastral territorial: requisitos e procedimentos para registro público. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022 .

Augusto, E. A. A. Registro de imóveis, retificação de registro e georreferenciamento. 1^a Ed. Fundamento e Prática, 2013.

Brasil. DECRETO Nº 89.817, de 20 de junho de 1984. in: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d89817.htm#:~:text=%C2%A7%201%C2%BA%20%2D%20Padr%C3%A3o%20de%20Exatid%C3%A3o.a%20exatid%C3%A3o%20de%20trabalhos%20cartogr%C3%A1ficos.

BRASIL. Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os Registros Públicos. in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm

BRASIL. Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001. Altera dispositivos das Leis nos 4.947, de 6 de abril de 1966., 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e dá outras providências. in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10267.htm

Brasil. Decreto Nº 6.666 de 27/11/2008. Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE. in: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/conteudo/inde-especificacoes-tecnicas>

Carvalho, A. Registro de Imóveis, 1976.

CNJ. Provimento N. 149 de 30 de agosto de 2023. Disponível em: [codigo-nacional-de-normas-da-corregedoria-nacional-de-justica-v6b-31-08-2023-1.pdf](https://www.cnj.br/codigo-nacional-de-normas-da-corregedoria-nacional-de-justica-v6b-31-08-2023-1.pdf)

CNJ. Provimento N. 195 de 3 de junho de 2025. Disponível em: prov_195_CNJ_2025.pdf

De Vries, W. T: HUMAN GEODESY– SHAPING A NEW SCIENCE AND PROFESSION FOR THE WORLD OF TOMORROW - FIG Working Week 2017. in: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/ppt/ts03h/TS03H_de_vries_8578_ppt.pdf

DSG - DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro – Departamento de Ciência e Tecnologia. Norma da Especificação Técnica Para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa da Força Terrestre ET EDGV Defesa F Ter 1a Parte. 1a Edição. ed. Brasília -DF: Diretoria de Serviço Geográfico – DSG, 2015.

FIG. Statement on the Cadastre. International Federation of Surveyors, FIG Bureau, Canberra, Australia.1995.

IBGE. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Resolução do Presidente n.º R.PR-1, de 25 de fevereiro de 2005. Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro. Brasília, DF: IBGE, 2005. 7 f.

IBGE. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Resolução da Presidência n.º R.PR-1, de 24 de fevereiro de 2015. Define a data de término do período de transição para adoção do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000) e dá outras providências. Brasília, DF: IBGE, 2015. 8 p.

INCRA. Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 2a Ed. Ministério do Desenvolvimento Agrário – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Brasília, 2022. https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_geo_imoveis.pdf

INDE. Plano de Ação para Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Brasília. Disponível em: <https://inde.gov.br/pdf/PlanoDeAcaoINDE.pdf>

MDR. Portaria MDR nº 3.242, de 9 de novembro de 2022. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 11 de nov de 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.242-de-9-de-novembro-de-2022-443240087>

Medina, A. T. O Termo Grego ‘Geodésia’ - um Estudo Etimológico. Revista Geodésia Online - v3, 1997. in: <https://www.ufpe.br/documents/39451/1778670/Medina.pdf/ec0ec303-38c6-483a-bcfb-ea1597910d27>

SILVA, S. D. R. S.; BRANDÃO, A. C.; BUENO, R. F. Curso de Aperfeiçoamento GeoRegistro. Salvador: Universidade Federal da Bahia – UFBA, 2024.

SILVA, S. D. R. S. e; BRANDÃO, A. C. ; CARNEIRO, A. F. T.; ANTUNES, A. F. B. Por uma Estruturação Sistemática e de Abrangência Nacional para o Cadastro Territorial Brasileiro. Revista Brasileira de Cartografia, [S. l.], v. 73, n. 2, p. 685–706, 2021. DOI: 10.14393/rbcv73n2-57862.